

საკვები მცენარეებიდან იდენტიფიცირებული აგლიკონური მეტაბოლიტების ტოქსიკოლოგიური კვლევა

მურად გარუჩავა - პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 49, m.garuchava@agruni.edu.ge ;
გიორგი ფარულავა - პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 49;
აზა რევიშვილი - ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 49.

შესავალი. ბიოსფეროს ქიმიური დაბინძურება ანთროპოგენური ჩარევის შედეგად, ჩვენი დროის ყველაზე აქტუალური, სოციალური პრობლემაა. გარემოზე ანთროპოგენურ ჩარევას ადამიანი პესტიციდების საშუალებით ახდენს. დღეისთვის პესტიციდებზე ძირიადი მოთხოვნები განისაზღვრება გარემო ობიექტების მიმართ მათი ქცევის მიხედვით. ხშირად პესტიციდების ტოქსიკურობის შესახებ დაუზუსტებელ არასწორ ინფორმაციას ავრცელებენ. იმ ნივთიერებებთან შედარებით, რომლითაც ადამიანი აბინძურებს ბიოსფეროს, ქიმიური პრეპარატების წილი ძალიან მცირეა. იგი საშუალოდ 0,2-0,3%-ს შეადგენს. დაბინძურება ძირითადად: საწარმოოებში, სათბობის მოპოვებასა და გადამამუშავებაზე მოდის. აგრეთვე ტრანსპორტზე, ქიმიურ და მეტალურგიულ წარმოებაზე და სხვა [12]. გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლის დროს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ქიმიას ენიჭება, რადგანაც პესტიციდები თუ მცენარეთა დაცვის სხვა საშუალებები იწარმოება მხოლოდ და მხოლოდ ქიმიური სინთეზის გზით.

პესტიციდების ქიმიური გარდაქმნა ნაკლებ ტოქსიკურ ნივთიერებებად შეიძლება მოხდეს ატმოსფეროში (მხედვალობაში გვაქვს ჰაერი) ჰიდროლიზური რეაქციების შედეგად. აგრეთვე ატმოსფერული ჟანგბადის და ოზონის მიერ განხორციელებული ჟანგვის პროცესებით. აღნიშნული პროცესი ჩქარდება სინათლის მიერ (ფოტოლიზი). ფოტოლიზი არის ერთ-ერთი გზა ატმოსფეროს ზედა ფენებში გაფანტული, შედარებით მდგრადი, პესტიციდების ტრანსფორმაციისთვის. ჰიდროლიზი და დაჟანგვა უდიდეს როლს თამაშობს დაბალი რეზისტენტულობის მქონე პესტიციდების ბიოტრანსფორმაციაში. ყოველთვის ცდილობენ გამოიყენონ, უფრო სწორად დღეისათვის მსოფლიოში რეკომენდირებულია, ისეთი პესტიციდების გამოყენება, რომლებსაც გააჩნიათ დაბალი რეზისტენტობა იმ მცენარეების ან ცხოველების მიმართ, რომელთა ინტოკსიკაციაც სურთ [6].

საჭიროა აღინიშნოს რომ ბევრი პესტიციდი ნადგურდება წყლის გარემოში. ამიტომ მათი გამოყენება არ იწვევს სერიოზულ უარყოფით შედეგს წყლის ეკოსისტემებზე. ნიადაგში პესტიციდებმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედონ მასში მცხოვრები მიკროორგანიზმების სასიცოცხლო აქტივობაზე. ნიადაგის გარემოს პირობებიდან, აგრეთვე ფიზიკური და ქიმიური თვისებებიდან გამომდინარე, პესტიციდები და მათი გარდაქმნის პროდუქტები შეიძლება დარჩეს უცვლელი და შეინარჩუნოს ტოქსიკური თვისებები გარკვეული დროის განმავლობაში.

პესტიციდების გამოყენების აუცილებლობა განსაზღვრავს კულტურების ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას. აუცილებელია მავნე ორგანიზმებისა და დაცული კულტურების მდგომარეობის სისტემატური მონიტორინგი და აღრიცხვა [1, 10].

პესტიციდების თანამედროვე ასორტიმენტები შეიცავენ ბიოგენური წარმოების პრეპარატებს, რომლებიც მსგავსნი არიან ცოცხალ ორგანიზმებში შემავალი ბუნებრივი ნაერთებისა. პესტიციდების მწარმოებელთა წინაშე დღეს დგას ძირითადი ამოცანა, რომ შეიმუშაონ ეფექტური პესტიციდების სინთეზის ისეთი თეორიული საფუძვლები, რომლებიც იქნება მიზანმიმართული და ხელს შეუწყობს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს ფორმულირებას. აგრეთვე შეიმუშაონ პესტიციდების გამოყენების ისეთი მეთოდები, რომლებიც ხელს შეუშლის სინთეზირებული პესტიციდების უარყოფით ზემოქმედებას: ცხოველებზე, მცენარეებზე და ადამიანზე. დღე აისათვის გამოვლენილია პესტიციდების ეფექტური მოქმედების მრავალი ფაქტორი, როგორც მცენარეზე, ასევე ცხოველზე და ადამიანზე [11, 14]. ასევე გამოვლენილია 2,4 - D -ს და მისი ბიოტრანსფორმაციის პროდუქტებით ადამიანების მოწამვლის სხვადასხვა ფორმები [16].

ამჟამად ტოქსიკოლოგიის გადაუდებელი პრობლემაა პესტიციდების ტოქსიკურობის შესწავლა და ნანოფორმაში ქიმიკატების საშიშროების შეფასება. ცნობილია რომ, კაცობრიობა საუკუნეების განმავლობაში განიცდიდა ნანონაწილაკების (ნაკლები 100 ნგ-ზე) ზემოქმედებას. მიუხედავად ამ ტექნოლოგიების საკმაოდ კარგად დანერგვისა, მონაცემები მათი ტოქსიკურობის შესახებ მწირია და ხშირად ურთიერთგამომრიცხავიც კი [7, 15]. დღეისათვის 2,4 - D -ს ბიოგენური მეტაბოლიტების ტოქსიკურობის შესწავლა ნანოფორმაში, ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. ამისათვის აუცილებელია ამ ტექნოლოგიებისთვის შესაბამისი მინი ღორების, მაიმუნების, ვირთაგვებისა და სხვა მსგავსი საკვლევი ცხოველებისა და მცენარეების გამოყენება და კვლევა [4, 13].

2,4 - D- ე და საერთოდ ფენოქსიკარბონმჟავები მცენარეების მიერ შეიწოვება როგორც ფესვებიდან, ასევე ფოთლებიდანაც. შეწოვის შემდეგ ჰერბიციდი გადაადგილდება მთელ მცენარეში და იქ ავლენს ჰერბიციდულ აქტივობას. მოქმედების მექანიზმის მიხედვით, 2,4 - D- ე არის ჰორმონის მსგავსი ჰერბიციდი, რომელიც არღვევს მცენარის ნორმალურ ზრდას და იწვევს მცენარის უჯრედის დეფორმაციას [3]. ყოველივე ამის შემდეგ მცენარეში ნელდება, მუხრუჭდება ფოტოსინთეზის პროდუქტების გადაადგილება და მცენარე კვდება. თუმცა ჩვენს მიერ მოწოდებულია 2,4 - D- ეს ტოქსიკური მოქმედების განსხვავებული მექანიზმი [2].

დღეს მსოფლიო ბაზარზე ჰერბიციდული თვისებების მატარებლად წარმოდგენილია 2,4 - D- ეს ორი სახის ნაერთები: 2,4 - D- ეს ეთერების ნარევი და 2,4 - D- ეს ეთილჰექსილის ეთერი. ისინი ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან ჰერბიციდული თვისებებით მექანიზმი [12].

დღეისათვის 2,4 - D- ეს და მისი ბიოტრანსფორმაციის პროდუქტების ტოქსიკურობის შესახებ ბევრი საკითხი არის გასარკვევი. ყოველივე ეს ქმნის იმის აუცილებლობას, რომ უნდა გადაისინჯოს 2,4 - D- ეს და მისი ბიოტრანსფორმაციის პროდუქტების ტოქსიკურობის განმსაზღვრელი პარამეტრები.

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ჩვენი კვლევის მიზანს შეადგენდა შეგვესწავლა 2,4 - D - ეს და მისი ბიოტრანსფორმაციის შედეგად წარმოქმნილი აგლიკონური მეტაბოლიტების ტოქსიკურობის განმსაზღვრელი პარამეტრები და დაგვედგინა მათი ტოქსიკურობის კლასი.

კვლევის იბიექტად გამოვიყენეთ ერთწლიანი საკვები კულტურებიდან ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებული აგლიკონური მეტაბოლიტები [2]. მათი გამოყოფა მოვახდინეთ

რადიოაქტიური (C^{14}) ნახშირბადით ნიშანდებული ნაერთების გამოყენებით. ვიყენებდით ჩვენს მიერ სინთეზირებულ პრეპარატებსაც.

ექსპერიმენტი ტარდებოდა უხაზო, მამრი სქესის, თეთრ ვირთაგვებზე, სხეულის მასა 120-130გრ.

კვლევის შედეგების განსჯა. 2,4 – D არის არილოქსიალკანკარბონ მჟავების წარმომადგენელი. მისი 55%-იანი ხსნარი გამოიყენება სუსპენზიის სახით. ემულსიის სახით გამოიყენება (41-42)%-იანი ხსნარი. გამოიყენება მარილების სახითაც. 2,4 – D შერჩევითი მოქმედების ჰერბიციდია. ანადგურებს ორლებნიან სარეველებს მარცვლოვანი კულტურების ნათესებში. 2,4 – D, როგორც ძირითადი მოქმედი ნივთიერება გამოიყენება 22 ჰერბიციდული პრეპარატის დასამზადებლად[5,8,9].

საკვლევი აგლიკონური მეტაბოლიტები: 4-OH- 2,5-D და 2,4-დიქლორფენოლი ვირთაგვების ორგანიზმში შეგვყავდა კუჭნაწლავის ტრაქტის გზით, ერთჯერადად. გამოვიყენეთ საკვლევი აგლიკონური მეტაბოლიტების სხვადასხვა კონცენტრაციები. დაკვირვებას ვაწარმოებდით 10 დღის განმავლობაში. ვირთაგვების ორგანიზმზე საკვლევი ნივთიერებების ბიოლოგიური მოქმედების თავისებურება განისაზღვრებოდა: ვირთაგვების კლინიკური მდგომარეობით, ქცევით; რეაქციით გარეშე გამლიზიანებლებზე, საკვების მიღებით, ინტოქსიკაციის განვითარების დინამიკით და გადარჩენის მაჩვენებლით. საკვლევი ნივთიერებების საკვები ნივთიერებების ტოქსიკურობის შეფასების ძირითად კრიტერიუმად მივიჩნიეთ LD₅₀ (საშუალო სასიკვდილო დოზა). ამას გარდა ვაკვირდებოდით მაქსიმალურად გადასატან - LD₀ და აბსოლუტურად სასიკვდილო - LD₁₀₀ დოზებს. კვლევის შედეგები მოცემულია №1 ცხრილში.

ცხრილი №1. 2,4 – D-ს აგლიკონური მეტაბოლიტების ტოქსიკოლოგიური შეფასება, სხვადასხვა პარამეტრებით.

№	აგლიკონური მეტაბოლიტების დასახელება	ტოქსიკურობის განმსაზღვრელი ნორმები მგ/კგ			ტოქსიკურობის კლასი WHO-ს მიხედვით
		LD ₀	LD ₅₀	LD ₁₀₀	
1	კონტროლი	500	-	-	III-კლასი
2	4-OH-2,5-D	600	1230	1600	III-კლასი
3	2,4-დიქლორფენოლი	400	1000	1300	III-კლასი

ცდის შედეგებმა გვიჩვენეს, რომ ვირთაგვებისთვის მაქსიმალური გადასატანი დოზა ორივე ნივთიერების შემთხვევაში არსებითად განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. ასეთივე მდგომარეობა გვქონდა LD₁₀₀ -ის შემთხვევაშიც. ამ კონცენტრაციის გამოყენების დროს ცდის ქვეშ მყოფმა თითქმის ყველა ცხოველმა განიცადა ინტოქსიკაცია. გამოავლინეს დამახასიათებელი სიმპტომები და რამდენიმე დღის შემდეგ იღუპებოდნენ. მათთვის დამახასიათებელი სიმპტომები იყო: ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანების ნიშნები, პასიურობა, პერიოდული, ხანმოკლე აღზნება. ეს გრძელდებოდა 5-6 საათი. შემდეგ ვირთაგვები წვებოდნენ გვერდზე და პასიურები იყვნენ გარეშე გამლიზიანებლების მიმართ. ქონდათ უნებლიე შარდვა და დეფეკაცია. ბეწვი აჩეჩილი და სველი. შემდეგ დღეებში აღენიშნებოდათ ჯერ უკანა, შემდეგ წინა კიდურების ტრემორსა

და პარეზი. ასეთ მდგომარეობაში ცოცხლობდნენ მეორე დღის ჩათვლით და უკვე მესამე დღეს თითქმის ყველა იღუპებოდა.

არსებითად განსხვავებული სურათი გვექონდა საშუალო სასიკვდილო დოზის- LD₅₀-ის შემთხვევაში. ნახ.1

ნახ.1. 2,4-D-ს აგლიკონური მეტაბოლიტების LD₅₀ დოზის ტოქსიკოლოგიური მოქმედების შეფასება ექსპოზიციისაგან დამოკიდებულებით.

როგორც ნახაზიდან ჩანს აგლიკონური მეტაბოლიტების საკვლევ კონცენტრაციის დროს ვირთაგვებში ინტოქსიკაციის სიმძიმე ნაკლებად იყო გამოხატული. კერძოდ, LD₅₀ დოზის ერთჯერადი შეყვანით ვირთაგვების ორგანიზმში პირველ, მეორე დღეს აღენიშნებოდათ: მოდუნება, ალგუნება, ბეწვი თანდათან კარგავდა ბზინვარებას, შესუსტებული იყო გარე გამლიზიანებლებზე რეაგირება. წონაში იკლებდნენ და სხვა. ეს სიმპტომები გამოავლინა ცდის ქვეშ მყოფი ვირთაგვების 50%-მა. შემდეგ კი ისინი იღუპებოდნენ. მესამე დღიდან კი ადგილი ქონდა გადარჩენილი ნირთაგვების პროცესის უკუგანვითარებას. აღენიშნებოდათ მდგომარეობის გაუმჯობესება და წონაში მატებაც. მოწამვლიდან მეშვიდე დღეს ვირთაგვებმა აღიდგინეს ნორმალური მდგომარეობა და ყველა გადარჩენილი ვირთაგვები იმყოფებოდა ერთნაირ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში. ნახ.1. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ტოქსიკოლოგიურ სიმპტომებს ვირთაგვები უფრო ინტენსიურად ავლენდნენ 2,4-დიქლორფენოლის შემთხვევაში, შედარებით 4-OH-2,5-D-სთან. თანახმად მონაცემებისა, ჩვენს მიერ შესწავლილი აგლიკონური მეტაბოლიტები, WHO-ს რეკომენდირებული კლასიფიკაციის თანახმად, მწვავე ტოქსიკური კრიტერიუმების მიხედვით, მიეკუთვნება ნაკლებად ტოქსიკურ ნივთიერებათა კატეგორიას და განთავსებული არიან საშიშროების III-კლასში.

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ:

1. ჩატარებულია ტოქსიკოლოგიური კვლევა. დადგენილია კვლევის ძირითადი მიმართულება.

2. შესწავლილია 2,4 – D –ს აგლიკონური მეტაბოლიტების სხვადასხვა კონცენტრაციების მწვავე ტოქსიკურობის განმსაზღვრელი პარამეტრები მწვავე ცდაში, ზოგადტოქსიკური მახასიათებლების საფუძველზე.
3. შესწავლილი აგლიკონური მეტაბოლიტები ვირთაგვებზე მოქმედების მექანიზმის მიხედვით ერთმანეთის მსგავსია.
4. შესწავლილი აგლიკონური მეტაბოლიტები მიეკუთვნებიან ნაკლებად ტოქსიკურ ნივთიერებათა კატეგორიას და WHO-ს კლასიფიკაციის თანახმად, თავსდება საშიშროების ერთსა და იმავე III-კლასში.
5. ჩვენს მიერ გამოთქმულია მოსაზრება: 2,4 – D –ს ბიოტრანსფორმაციის პროდუქტებით, კერძოდ აგლიკონური მეტაბოლიტებით გამოწვეული ეკოლოგიური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია გადაისინჯოს არა მარტო 2,4 – D –ს, არამედ სხვა პესტიციდების ბიოტრანსფორმაციის პროდუქტების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Гаручава М. В. и др. Микробиологическое разложение 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты актиномицетами выделенных из почв разных регионов Грузии //Агрoхимия, 2002, №35, с. 35-41.
2. Гаручава М. В. и др. О токсикологическом действии 2,4-Д на кормовые и сорные растения. Тбилиси. Известия АН ГССР, 2003, серия биологическая, 2003, т.16, №1 с.38-44.
3. Ганиев М. М., Недорезков В. Д. Химическая защита растений. Учебное пособие. -Уфа : Изд-во БГАУ, 2002. - 391 с.
4. Каркищенко Н.Н. Нанобезопасность: новые подходы к оценке рисков и токсичности наноматериалов // Био-медицина, № 1, 2009, с. 5-27.
5. Омельченко Н. А., Резанов А. А.. Гербициды на основе эфиров 2,4-Д кислоты – сходства и различия. Газета «Земля Нижегородская», №12, 19.03.2010. <http://www.zem-nn.ru/>
6. Попов С. Я., Дорожкина Л. А., Калинин В. А. Основы химической защиты растений / Под ред. проф. С. Я. Попова. — М.: Арт-Лион, 2012. — 208 с.
7. Ракитский В.Н., Синицкая Т.А. Ассортиментный индекс пестицидной нагрузки территорий в системе социально-гигиенического мониторинга// Гигиена и санитария. - 2004.-№ 5.- С.49-51.
8. Садовский А.С. 2,4-Д – первый киллер сорняков. Журнал «Наука и жизнь», №9, 2005. с. 24 – 27.
9. Солдатенков А.Т. Пестициды и регуляторы роста: прикладная и органическая химия / А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, А. Ле Туан. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 - 223 с.: ил. -(Библиотека классического университета).
10. Ammar AlGhuri^{1,2}, Anna Volski³ and others. Safety Properties and Probiotic Potential of Bacillus subtilis KATMIRA1933 and Bacillus amyloliquefaciens B-1895, Advances in Microbiology, 2016, 6, 432-452.
11. Igarashi E. Factors affecting toxicity and efficacy of polymeric nanomedicines / E. Igarashi // Toxicol. Appl.Pharmacol. — 2008. — 229 (1). — P.121 -134.
12. Kulikova N. F. Gerbitsidy i ekologicheskiye aspekty ikh primeneniya [Herbicides and environmental aspects of their use]. Moscow, Knizhnyy dom "LIBROKOM" Publ., 2010. 152.

13. US National Toxicology Program Interagency Committee for the Evaluation of Alternative Toxicological Methods (2001). Report of the International Workshop on In Vitro Methods for Assessing Acute Systemic Toxicity, 389pp. NIH Publication 01-4499. Web site http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/invidocs/guidance/iv_guide.htm. Research Triangle Park, NC, USA: National Institute of Environmental Health Sciences.
14. Oberdorster G. Principals for characterizing the potential human health effects from exposure to nanomaterial: elements of a screening strategy / G. Oberdorster, A. Maynard, K. Donaldson, J. Carter // Particle Fibre Toxicol. - 2005. - 2. - P. 1 - 35.
15. Potapov A.I., Rakitsky V.N., Turusov V.S. et. al. Hygienic Classification of Pesticides in the Russian Federation// Regulatory toxicology and Pharmacology.-1998, 28, art. N RT 981245.
16. Zuang V., Alonso M.A., Botham P.A., Eskes C., Fentem J., Liebsch M., Johannes J.M. van de Sandt Skin Irritation and Corrosion. 2005, ATLA 33, Suppl. 1, p. 35-46.

DOI: 10.5281/zenodo.7979046

THE ROLE OF FLAVIN ENZYMES IN THE NUTRITION OF ATHLETES

Murad Garuchava - Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, 49a, Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

murad.garuchava@sportuni.ge .

Giorgi Parulava - Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, 49a, Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

giorgi.parulava@sportuni.ge .

Aza Revishvili - Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, 49a, Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

aza.revishvili@sportuni.ge .

Abstract. At the moment, an urgent problem of toxicology is the study of the toxicity of pesticides and their hazard assessment. Based on the established main direction of research, we conducted a toxicological study. The parameters determining the toxicity of aglyconic metabolites of 2,4-D in an acute test were studied. The studied aglycone metabolites are similar to each other in terms of activity in rats and are placed in the III-hazard class. Lower toxicity-determining concentrations of 2,4-dichlorophenol compared to 4-OH-2,5-D have been established.

An opinion has been expressed that in order to prevent an ecological crisis, it is necessary to review the sanitary-hygienic norms of the currently used pesticides and their biotransformation products.

Keywords: toxicology, pesticides, aglycone metabolites, ecological crisis, sanitary-hygienic norms.